

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ СО СНОМ**Каландарова С.Х.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилась оценка качества жизни больных эпилепсией, ассоциированной со сном, с учётом нарушений ночного и дневного сна. В исследование были включены пациенты с различными формами эпилепсии, у которых проводилась оценка дневной сонливости, субъективных характеристик сна и уровня качества жизни по шкале QOLIE-31. Установлено, что у 60,7% пациентов отмечается инсомния, а тяжёлые стадии нарушений дневного сна встречаются в 37,7% случаев. Таким образом, эпилепсия, ассоциированная со сном, характеризуется комплексным нарушением ночного и дневного отдыха, что значительно снижает качество жизни пациентов и требует комплексного терапевтического подхода, включающего коррекцию сна.

Ключевые слова: эпилепсия, нарушения сна, QOLIE-31, качество жизни.

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SLEEP-RELATED EPILEPSY**Kalandarova S.Kh.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to assess the quality of life of patients with sleep-related epilepsy, taking into account sleep disorders at night and during the day. The study included patients with various forms of epilepsy who were assessed for daytime sleepiness, subjective sleep characteristics, and quality of life on the QOLIE-31 scale. It was found that 60.7% of patients have insomnia, and severe stages of daytime sleep disorders occur in 37.7% of cases. Thus, sleep-related epilepsy is characterized by a complex disturbance of night and day rest, which significantly reduces the quality of life of patients and requires a comprehensive therapeutic approach, including sleep correction.

Key words: epilepsy, sleep disorders, QOLIE-31, quality of life.

УЙҚУ БИЛАН БОҒЛИҚ ЭПИЛЕПСИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ**Каландарова С.Х.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади тунги ва кундузги уйқу бузилишларини ҳисобга олган ҳолда уйқу билан боғлиқ эпилепсия билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолашдан иборат. Тадқиқотга эпилепсиянинг турли шакллари билан оғриган беморлар киритилган бўлиб, уларда QOLIE-31 шкаласи бўйича кундузги уйқучанлик, уйқунинг субъектив хусусиятлари ва ҳаёт сифати даражаси баҳоланган. Беморларнинг 60,7 фоизда уйқусизлик, кундузги уйқу бузилишининг оғир босқичлари 37,7 фоиз ҳолларда учраши аниқланди. Шундай қилиб, уйқу билан боғлиқ эпилепсия тунги ва кундузги дам олишининг комплекс бузилиши билан тавсифланади, бу беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради ва уйқунини тузатишни ўз ичига олган комплекс терапевтик ёндашувни талаб қилади.

Калит сўзлар: эпилепсия, уйқу бузилиши, QOLIE-31, ҳаёт сифати.

e-mail: sevarakalandarova81@gmail.com

Актуальность. Нарушения сна и сомнология играют важную роль в современной медицине и здравоохранении. Нарушения или патологии сна классифицируются в шесть основных нозологических групп: инсомнии, нарушения дыхания во сне, гиперсомнии центрального генеза, связанные со сном двигательные нарушения, парасомнии, нарушения циркадианного ритма сна, а также варианты нормы [1,5]

К нарушенной картине сна и бодрствования может приводить также элементарное нарушение правил гигиены сна. Как показали некоторые исследования, больные эпилепсией довольно часто нарушают гигиену сна. Так, взрослые пациенты чаще пили кофе перед сном (50% против 30% в контрольной группе) и дремали в дневное время[3]. Также часто встречается нерегулярная картина сна-

бодрствования, курение и вовлечение в ситуации, требующие высокой степени концентрации и повышающие уровень беспокойства непосредственно перед сном. Многие больные эпилепсией вообще не придерживаются норм здорового образа жизни [2,3,4].

Многие исследователи отмечают, что нарушения сна являются значимыми предикторами качества жизни больных эпилепсией [2,6].

Цель исследования: Оценить качества жизни больных эпилепсией, ассоциированной со сном.

Материалы и методы исследования. В основу исследования положены данные обследования 107 пациентов с эпилепсией в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст – 37,1±0,2 лет).

В связи с поставленными задачами исследования пациенты с эпилепсией были подразделены на 2 группы.

1 группу составили 61 больной, у которых эпилептические приступы, как в начале заболевания, так и в течение всего периода наблюдения возникали исключительно во сне, из них мужчины составили 47,5% (29 из 61), а женщины – 52,3% (32 из 61 пациента). Средний возраст больных составил – 29,5±1,2 лет (от 18 до 57 лет).

Во II группу вошли пациенты, у которых приступы в дебюте заболевания возникали в бодрствовании - 46 человек. Возраст пациентов от 18 до 53 лет (в среднем 27,8±1,4 лет). Преобладали лица женского пола в соотношении 1.1:1 (52,2% против 47,8%).

Качество жизни определяли по шкале QOLIE-31 (Quality of life in epilepsy – Качество жизни при эпилепсии). Все ответы с 1 по 30 входят в одну из субшкал. Субшкале «страх приступа» соответствуют вопросы 11, 21, 22, 23, 25; субшкале «общее качество жизни» – вопросы 1 и 14; субшкале «эмоциональное здоровье» – вопросы 3, 4, 5, 7, 9; субшкале «энергичность/утомляемость» – вопросы 2, 6, 8, 10; субшкале «когнитивные функции» – вопросы 12, 15, 16, 17, 18, 26; субшкале «побочные эффекты» – вопросы 24, 29, 30; субшкале «социальные функции» – вопросы 13, 19, 20, 27, 28.

Общая оценка СЗКЖ рассчитывается по следующей формуле:

Субшкала СЗКЖ	Итоговый балл	Коэффициент	Результат
Страх приступа		умножить на 0,08	
Общее качество жизни		умножить на 0,14	
Эмоциональное здоровье		умножить на 0,15	
Энергичность/утомляемость		умножить на 0,12	
Когнитивные функции		умножить на 0,27	
Побочные эффекты		умножить на 0,03	
Социальные функции		умножить на 0,21	
Итоговый балл общей оценки СЗКЖ – сумма значений из графы «результат»			

Далее, для получения усредненных значений итоговый балл по каждой субшкале, в том числе итоговый балл общей оценки СЗКЖ, конвертируются в Т-баллы в таблице «сводная таблица», например 73 баллам по субшкале «эмоциональное здоровье» соответствует 53 Т-балла и т.д. Чем выше Т-балл в каждой субшкале, тем выше качество жизни.

Результаты. При сравнительном анализе нарушений сна по Питтсбургской шкале инсомнии нами установлено, что у 44,3% больных (27 из 61) 1 группы отмечали нарушения время засыпания, т.е. пациенты жаловались на «очень долгое засыпание», в группе 2 частота встречаемости нарушения засыпания была в 2,3 раза ниже и составила – 19,6% (9 из 46 пациентов), что является статистически достоверным значением (P<0,05).

Полученные данные представлены в таблице 1.

59,0% (36 из 61) пациентов из 1-ой группы предъявляли жалобы на короткий сон, тогда как в группе сравнения этот процент был в 2,1 раз ниже и составил 28,3% (13 из 46), при установлена диагностическая значимость показателей (P<0,05).

У 52,5% пациентов (32 из 61) 1-ой группы отмечались частые ночные пробуждения, при этом во 2-ой группе частые ночные пробуждения встречались в 2,4 раза реже и составили 21,7% (10 из 46), что являлось достоверно значимым показателем (P<0,05).

57,4% пациентов (35 из 61) в 1-ой группе свое качество сна оценивали, как «очень плохое», тогда как во 2-ой группе – в 19,6% (9 из 46), что в 2,9 раз реже (P<0,01).

При анализе количества сновидений пациенты из 1 группы в 47,5% (29 из 61) случаях жаловались на множественные и тревожные сновидения, во 2-ой группе – 17,4% (8 из 46), что носило достоверно значимый характер (P<0,05).

Таблица 1

Результаты нарушений сна по Питтсбургской шкале инсомнии в исследуемых группах

параметры	1 группа, n=61			2 группа, n=46			Достоверность данных	
	абс.	%	ср. балл	абс.	%	ср. балл	χ^2	P
время засыпания – от «мгновенно» (5 баллов) до «очень долго» (1 балл)	27	44,3	3,2±0,1	9	19,6	4,5±0,2	19,07	<0,001
продолжительность сна – от «очень долгий» (5 баллов) до «очень короткий» (1 балл)	36	59,0	2,8±0,2	13	58,3	4,1±0,1	5,98	<0,05
количество ночных пробуждений – от «нет» (5 баллов) до «очень часто» (1 балл)	32	52,5	3,4±0,2	10	21,7	4,3±0,2	8,32	<0,05
качество сна – от «отлично» (5 баллов) до «очень плохо» (1 балл)	35	57,4	2,9±0,2	9	19,6	4,0±0,1	9,63	<0,01
количество сновидений – от «нет» (5 баллов) до «множественные и тревожные» (1 балл)	29	47,5	3,3±0,2	8	17,4	4,3±0,1	6,32	<0,05
качество утреннего пробуждения – от «отлично» (5 баллов) до «очень плохо» (1 балл)	29	47,5	2,9±0,3	15	32,6	4,7±0,1	11,82	<0,01

При утреннем пробуждении 47,5% (29 из 61) пациентов из 1-ой группы отмечали очень плохое качество, которое характеризовалось трудным включением в трудовую деятельность, общей слабостью, головной болью или тяжестью в голове, во 2-ой группе данные жалобы предъявляли 32,6% пациентов (15 из 46).

При подведении итогов интерпритации по Питтсбургской шкалы инсомнии нами установлено, что в 1-ой группе средние баллы составили 18,5±0,3 балла, тогда как во 2-ой группе – 25,9±0,4 балла, что является достоверно значимым (P<0,01). У 16,4% (10 из 61) в 1-ой группе нормальное качество сна, тогда как во 2-ой группе этот процент превышал показатели 1-ой группы в 2,5 раз (41,3%; 10 из 46; P<0,01). Полученные данные представлены в рисунок 1.

Рис. 1. Итоги интерпритации по Питтсбургской шкалы инсомнии в исследуемых группах

Пограничное состояние «сон нарушен - сон нормальный» установлено у 23,0% (14 из 61) пациентов в 1-ой группе и у 43,5% больных (20 из 46) во 2-ой группе (P<0,05). Наличие инсомнии было установлено у 60,7% пациентов (37 из 61) 1-ой группы и у 15,2% больных (7 из 46) во 2-ой группе (P<0,01).

Средние показатели по доменам Питтсбургской шкалы инсомнии в 1-ой группе достоверно превышали таковые во 2-ой группе, при этом показатели имели достоверно значимые отличия ($P < 0,05$ – $P < 0,01$).

Таким образом, у пациентов с эпилепсией, ассоциированной со сном отмечается достоверное нарушение сна, как в стадии засыпания, трудности в поддержании сна, так и в стадии пробуждения по сравнению с пациентами с эпилепсией бодрствования.

Изучая показатели качества жизни по опроснику QOLIE-31 в двух исследуемых группах мы установили, что в 1 группе было достоверно ниже по отношению к показателям 2 группы и в среднем составило $45,4 \pm 2,3$ балла и $52,4 \pm 2,2$ балла соответственно, при $P < 0,01$.

Детальный анализ показал, что достоверно низкие показатели были получены в 1-ой группе пациентов по всем изучаемым субшкалам по сравнению со 2-ой группой ($P < 0,01$). При этом наиболее достоверно низкие показатели были получены по субшкалам «энергичность/утомляемость», «Когнитивные функции» и «Социальная функция». Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели качества жизни среди пациентов обеих групп

Субшкалы	1-ая группа, n=61	2-ая группа, n=46	Достоверность данных, P
Страх приступа	$48,2 \pm 2,4$	$54,3 \pm 2,5$	$< 0,01$
Общее качество жизни	$44,6 \pm 3,2$	$48,2 \pm 3,8$	$< 0,01$
Эмоциональное здоровье	$46,3 \pm 3,1$	$52,4 \pm 2,5$	$< 0,001$
Энергичность/утомляемость	$43,3 \pm 2,7$	$53,5 \pm 3,1$	$< 0,05$
Когнитивные функции	$42,5 \pm 2,8$	$51,3 \pm 2,7$	$< 0,01$
Побочные эффекты	$48,3 \pm 3,1$	$53,5 \pm 2,9$	$< 0,05$
Социальная функция	$44,6 \pm 2,4$	$51,5 \pm 3,4$	$< 0,01$
Итоговый средний балл	$45,4 \pm 2,3$	$52,4 \pm 2,2$	$< 0,01$

Проведенный нами корреляционный анализ показал достоверную связь субшкал по опроснику QOLIE-31 со степенью дневной сонливости в покое или во время активной деятельности, а также с показателями шкалы субъективной характеристики сна, трудностью поддержания сна, нарушением засыпания и уровнем тревожности (рис. 2).

Рис. 2. Показатели корреляционного анализа влияния качества сна (Питтсбургская шкала) на качество жизни (опросник QOLIE-31)

У пациентов с эпилепсией, ассоциированной со сном отмечается нарушение не только ночного, но так же и дневного сна, которое выражается в развитии в 60,7% случаях инсомнии и тяжелых стадий нарушений дневного сна в 37,7% случаях.

Заключение. Таким образом, была получена корреляционная связь между дневной сонливостью, показателями шкалы субъективной характеристики сна и значениями шкалы качества жизни QOLIE-31. Проведённое исследование показало, что у пациентов с эпилепсией, ассоциированной со сном, качество жизни находится в тесной зависимости от выраженности нарушений сна. Обнаружена статистически значимая корреляция между дневной сонливостью, показателями субъективной характеристики сна и шкалой качества жизни QOLIE-31. Установлено, что нарушения сна затрагивают как ночной, так и дневной периоды, проявляясь в высокой частоте инсомнии (60,7%) и тяжёлых стадиях дневной диссомнии (37,7%). Полученные результаты подтверждают необходимость комплексной оценки сна у больных эпилепсией для оптимизации лечебных мероприятий, направленных на повышение их качества жизни.

Список литературы:

1. Гафуров Б.Г., Фазылджанов Б.Ф. Особенности суточного распределения эпилептических пароксизмов в цикле бодрствование- сон у больных мужского и женского пола. Актуальные вопросы сомнологии. Тезисы докладов 2-й Всероссийской конференции, Москва, 2010, с. 26.
2. Котов А.С. Эпилепсия и сон // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.- 2013.- Т. 113, № 7.- С. 4-10.
3. Мельников В.А. Сон-ассоциированные эпилептические синдромы: некоторые аспекты диагностики и терапии // Таврический журнал психиатрии.-2013.- Т. 17, № 2 (63).- С. 50-51.
4. Хачатрян С.Г., Тунян Ю.С. Влияние эпилепсии на структуру сна. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017;117(9-2):88-94.
5. Kobau R, DiIorio C. Epilepsy self-management: a comparison of self-efficacy and outcome expectancy for medication adherence and lifestyle behaviors among people with epilepsy. *Epilepsy & Behavior*. 2003;4(3):217-225. [https://doi.org/10.1016/s1525-5050\(03\)00057-x](https://doi.org/10.1016/s1525-5050(03)00057-x)
6. Manni R, Politini L, Sartori I, Ratti M, Galimberti C, Tartara A. Daytime sleepiness in epilepsy patients: evaluation by means of the Epworth sleepiness scale. *Journal of Neurology*. 2000;247(9):716-717.

Для цитирования: Каландарова С.Х. Оценка качества жизни больных эпилепсией, ассоциированной со сном // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 315–319. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121282>